

Oferta de alojamientos colectivos en Argentina

Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Oferta de Alojamientos Colectivos en Argentina

Documento de Trabajo N°10

Fecha de publicación: 4 de abril de 2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948515>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Serie *Documentos de Trabajo*

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Publicaciones:

Documento de Trabajo N°1: Turismo de Naturaleza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Documento de Trabajo N°2: Turismo de Cultura

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948447>

Documento de Trabajo N°3: Agencias de Viajes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948467>

Documento de Trabajo N°4: Directrices de Gestión Ambiental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948474>

Documento de Trabajo N°5: Informe de Cadena de Valor del Turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948480>

Documento de Trabajo N°6: Estacionalidad en el turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948489>

Documento de Trabajo N°7: Encuesta a Prestadores Turísticos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948498>

Documento de Trabajo N°8: Clasificación de Localidades según Nivel de Desarrollo Turístico

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948505>

Documento de Trabajo N°9: Cruce Marítimo en la Argentina

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948507>

Índice

Introducción	3
Oferta de alojamientos colectivos en Argentina	5
Oferta perteneciente a cadenas hoteleras	15
Evolución de la oferta de alojamientos colectivos	18
Georreferenciación a nivel local	22
Anexo: conceptos y definiciones	30

Introducción

El Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA) recopila los datos de alojamiento colectivo en la Argentina. La información se obtiene a partir de registros administrativos de los organismos provinciales y municipales de turismo, el registro del marco poblacional de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los diferentes organismos de turismo cuentan con la información del número de establecimientos hoteleros, parahoteleros y otros alojamientos colectivos de turismo, resultante del proceso de habilitación que realizan las correspondientes dependencias para la prestación de servicios de alojamiento. A su vez, a partir de la información que recoge la EOH en las localidades muestreadas se incorporan dichos registros al padrón.

De esta manera, el PUNA se caracteriza por brindar información de los alojamientos registrados en todo el país con datos de cantidad de plazas, establecimientos, ubicación, tipo de categoría y clasificación, entre otros. Esto permite contar con una fuente de información de gran valor a la hora de analizar y caracterizar la oferta de alojamiento colectivo, cuyos datos se actualizan con una frecuencia anual y se encuentran disponibilizados con información del año 2014 en adelante.

Como ejemplo de la utilización que se le pueden dar a estos datos, se menciona el ejercicio realizado para poder clasificar localidades según su grado de desarrollo turístico, algo útil para la planificación estratégica de la actividad turística (ver [Documento de trabajo N°8](#)).

Para consultar los datos del PUNA con diferentes niveles de desagregación, puede visitar el [tablero interactivo](#) y el [portal de Datos Abiertos](#).

Por otra parte, desde la Dirección Nacional de Mercados y Estadística se viene trabajando en la elaboración del [Sistema Federal de Gestión de Datos Turísticos de la Argentina](#), un portal para la administración y consolidación de indicadores turísticos en el ámbito público nacional, provincial y local.

Dicho sistema cuenta con un primer módulo operativo que permite la integración de datos de eventos y temporadas, y se encuentra en desarrollo un segundo módulo orientado a la gestión de los datos del PUNA, que le permitirá a los organismos administrar sus datos informando altas y bajas, haciendo modificaciones, calculando indicadores y descargando registros. Así, se apunta a sistematizar la armonización y gestión de los datos de alojamiento colectivo de la Argentina.

A continuación se presenta un resumen de indicadores del PUNA actualizado al año 2021, último dato disponible al momento de publicación de este informe, en el que se caracteriza la oferta de alojamiento con distintas unidades de análisis. Luego, se avanza en una comparativa con el año 2015, a fines de conocer la evolución de los indicadores. Por último, se describe un ejercicio realizado para georreferenciar el PUNA a nivel de localidad, lo cual permite una exploración de la fuente de datos a través de un enfoque espacial.

Oferta de alojamientos colectivos en Argentina

Por tipo según establecimientos y plazas

En el año 2021 se contabilizaron un total de 783.687 plazas y 19.945 establecimientos, con la siguiente distribución por tipo de alojamiento:

	Hoteleros	Otros colectivos	Parahoteleros	Total
Establecimientos	6.086	4.199	9.660	19.945
Plazas	456.898	66.722	260.067	783.687

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Por tipo y categoría según establecimientos y plazas

En cuanto a la distribución de plazas por clasificación, los hoteles 3 estrellas fueron los que concentraron la mayor cantidad de plazas dentro de los alojamientos hoteleros, mientras que las cabañas y bungalows ocupan el primer puesto en plazas de los parahoteleros. Dentro de los alojamientos clasificados como otros colectivos, los conjuntos de unidades turísticas encabezan el ranking de plazas.

Cabe mencionar que si bien algunas categorías se destacan por su oferta de plazas, otras lo hacen por su oferta de establecimientos. Por ejemplo, los hoteles 3, 4 y 5 estrellas suelen contar con muchas plazas, mientras que las cabañas ofrecen pocas plazas pero encabezan el ranking en cantidad de establecimientos.

Clasificación	Establecimientos	Plazas
Hoteleros		
Subtotal	6.086	456.898
Hotel 3 estrellas	844	91.667
Hotel 2 estrellas	965	68.094
Apart hotel	1.256	62.642
Hotel 4 estrellas	384	62.430
Hotel 1 estrella	916	48.511
Hotel sin categorizar	1.027	44.811
Hotel sindical / mutual	365	41.659
Hotel 5 estrellas	87	28.253
Hotel boutique	185	6.265
Motel	57	2.566
Parahoteleros		
Subtotal	9.660	260.067
Cabañas / bungalows	4.092	91.463
Hosteria	1.469	40.910
Residencial	978	32.355
Albergue / b&b / hostel	996	30.804
Hospedaje	901	30.764
Complejo turístico	271	16.931
Establecimiento rural	724	11.881
Posada	161	3.150
Lodge de pesca / caza/ en bodegas	29	702
Dormis	21	632
Pension	18	475
Otros colectivos		
Subtotal	4.199	66.722
Conjunto de unidades turísticas	3.204	57.319
Sin clasificar	362	6.006
Albergue municipal / complejo deportivo	38	2.331
Refugio	15	573
Residencia universitaria	7	493
Camping	573	///
Total	19.945	783.687
Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA		

Por región según establecimientos y plazas

Al agrupar por región, se ve que Buenos Aires presenta la mayor cantidad de plazas (229.696). Sin embargo, el promedio de plazas por establecimiento en esta región ronda en las 47 plazas, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una menor oferta de establecimientos pero con un promedio de plazas mayor (117), explicado por la fuerte presencia del turismo internacional y las características de sus alojamientos (hoteles 4 y 5 estrellas con mayor cantidad de plazas).

Región	Establecimientos	Plazas	Participación de plazas (%)
Total	19.945	783.687	100,0%
Buenos Aires	4.810	229.696	29,3%
Patagonia	4.407	130.820	16,7%
Litoral	3.616	121.214	15,5%
Córdoba	2.786	91.167	11,6%
Norte	2.002	77.510	9,9%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	618	72.345	9,2%
Cuyo	1.706	60.935	7,8%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Por provincia según plazas

A nivel provincial, Buenos Aires concentra la mayor cantidad de plazas, seguida de Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río Negro, lo cual se vincula con la presencia de destinos con una gran afluencia de turistas, como La Costa, Villa Carlos Paz, Las Grutas y San Carlos de Bariloche, además de la capital del país.

Por provincia según establecimientos y plazas

Provincia	Establecimientos	Plazas	Participación de plazas (%)
Total	19.945	783.687	100,0%
Buenos Aires	4.810	229.696	29,3%
Córdoba	2.786	91.167	11,6%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	618	72.345	9,2%
Río Negro	1.866	54.249	6,9%
Entre Ríos	1.429	40.230	5,1%
Mendoza	828	33.885	4,3%
Santa Fe	668	27.495	3,5%
Misiones	614	24.900	3,2%
Neuquén	749	24.669	3,1%
Chubut	837	20.769	2,7%
Salta	518	20.628	2,6%
Corrientes	679	18.968	2,4%
Santiago del Estero	321	18.963	2,4%
San Luis	567	18.317	2,3%
Santa Cruz	525	17.342	2,2%
Jujuy	428	11.478	1,5%
Tucumán	210	11.185	1,4%
Catamarca	323	9.007	1,1%
San Juan	311	8.733	1,1%
Tierra del Fuego	219	7.170	0,9%
La Pampa	211	6.621	0,8%
Chaco	146	6.369	0,8%
La Rioja	202	6.249	0,8%
Formosa	80	3.252	0,4%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Ranking de las principales localidades según plazas

Por su parte, el ranking de localidades por cantidad de plazas lo encabezan la Ciudad Autónoma de BUenos Aires con 72.345, seguida de Mar del Plata con 48.074 y San Carlos de Bariloche con 26.683

Ranking	Localidad	Plazas	Participación %
1	Ciudad Autónoma de BUenos Aires	72.345	9,2%
2	Mar del Plata	48.074	6,1%
3	San Carlos de Bariloche	26.683	3,4%
4	Villa Gesell	17.989	2,3%
5	Las Grutas	16.278	2,1%
6	Villa Carlos Paz	16.250	2,1%
7	Termas de Rio Hondo	13.112	1,7%
8	Puerto Iguazu	12.742	1,6%
9	Salta	12.109	1,5%
10	Mendoza	11.198	1,4%
11	Cordoba	10.483	1,3%
12	Rosario	9.735	1,2%
13	Pinamar	8.672	1,1%
14	El Calafate	8.495	1,1%
15	Colon	8.213	1,0%
16	Merlo	7.696	1,0%
17	Puerto Madryn	7.468	1,0%
18	San Clemente del Tuyu	7.064	0,9%
19	Miramar	6.962	0,9%
20	Mar de Ajo	6.781	0,9%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Hoteles de categorías 4 y 5 estrellas por provincia

Los establecimientos de categoría superior cuentan con una oferta de plazas relativamente mayor al resto, en tanto ofrecen servicios complementarios a los de alojamiento para un gran número de turistas. Cabe destacar en este punto, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el ranking de plazas y

establecimientos de esta categoría, debido a que constituye la puerta de entrada del turismo internacional, además de ser un destino importante para la realización de congresos, convenciones y otros eventos (deportivos y artísticos).

Hoteles de categorías 4 y 5 estrellas por provincia, según establecimientos y plazas

	Establecimientos	Plazas
Total	471	90.683
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	125	31.715
Buenos Aires	91	15.848
Santa Fe	27	4.915
Mendoza	20	4.712
Córdoba	29	4.221
Misiones	18	3.951
Salta	18	2.698
Entre Ríos	16	2.459
Río Negro	16	2.404
Santiago del Estero	10	2.174
Tucumán	12	2.168
Santa Cruz	14	2.109
Tierra del Fuego	13	1.819
Neuquén	12	1.745
Chubut	8	1.592
San Luis	9	1.479
La Rioja	7	897
Corrientes	6	845
Chaco	4	740
Jujuy	7	739
San Juan	2	436
La Pampa	3	412
Formosa	2	331
Catamarca	2	274

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Oferta perteneciente a cadenas hoteleras

Para el 2021 se contabilizaron un total de 334 establecimientos pertenecientes a cadenas hoteleras, los cuales suman 63.791 plazas. A continuación se analiza la oferta de alojamiento según el origen y marca de la cadena hotelera.

Por provincia según origen de la cadena

Establecimientos			
Provincia	Internacional	Nacional	Total
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	48	47	95
Buenos Aires	27	38	65
Córdoba	13	13	26
Mendoza	7	13	20
Río Negro	6	10	16
Santa Fe	7	8	15
Misiones	3	11	14
Neuquén	2	12	14
Santa Cruz	1	9	10
Chubut	1	8	9
Tucumán	3	5	8
Salta	3	4	7
Tierra del Fuego	1	5	6
La Pampa	1	4	5
Santiago del Estero	1	4	5
La Rioja	1	3	4
San Luis	1	2	3
Corrientes	1	1	2
Entre Ríos	1	1	2
Formosa	1	1	2
Jujuy	1	1	2
San Juan	///	2	2
Catamarca	///	1	1
Chaco	///	1	1
Total	130	204	334

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Plazas			
Provincia	Internacional	Nacional	Total
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	14.455	8.951	23.406
Buenos Aires	5.349	6.560	11.909
Córdoba	2.007	3.873	5.880
Mendoza	1.513	1.682	3.195
Río Negro	1.066	1.088	2.154
Santa Fe	1.663	1.192	2.855
Misiones	828	2.012	2.840
Neuquén	446	1.529	1.975
Santa Cruz	114	1.007	1.121
Chubut	202	1.333	1.535
Tucumán	531	563	1.094
Salta	436	522	958
Tierra del Fuego	260	539	799
La Pampa	172	388	560
Santiago del Estero	150	927	1.077
La Rioja	120	159	279
San Luis	156	279	435
Corrientes	40	45	85
Entre Ríos	264	342	606
Formosa	166	12	178
Jujuy	124	10	134
San Juan	///	292	292
Catamarca	///	120	120
Chaco	///	304	304
Total	30.062	33.729	63.791

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Nombre de la cadena hotelera según origen

Internacional		
Nombre de la cadena	Establecimientos	Plazas
Total	130	30.062
Wyndham Worldwide	58	8.178
Marriott	12	4.859
NH	15	4.604
Accor Hotels	12	3.179
Hilton	8	2.252
Intercontinental Hotel Group	6	1.982
Eurostars Hotels	5	1.405
Hyatt	2	1.031
Melia Hotels International	3	1.018
Four Seasons	1	330
Pestana Hotel Group	1	266
Regal Pacific	1	228
Eurobuilding Internacional	1	212
Grupo Regina	1	208
Best Western Hotels & Resorts	1	115
Grace Hotels	1	106
Family Inn	1	76
Bourbon Hotelis & Resorts	1	13

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Nacional		
Nombre de la cadena	Establecimientos	Plazas
Total	204	33.729
A.C.A.	33	4.030
Intersur	12	3.294
Amerian	17	3.091
Alvarez Argüelles Hoteles	13	2.810
Alvear Hotels & Residences	3	1.454
San Remo Hoteles	9	1.442
Solans Hoteles	6	1.230
Tremun Hoteles	8	1.214
Loi Suites	4	1.171
Grupo Land	6	980
Cadena Rayentray	3	850
Cyan Hoteles	5	760
Grupo Solanas	5	731
Unique Hotel Collection	5	702
Rochester Hoteles	5	699
Grand Hotels Lux	3	663
Raices Del Plata	3	639
Ker Hoteles	4	621
OH Sur	4	619
Gold Hoteles	5	572
Hoteles Reconquista	3	559
Casasur Hotel Collection	4	470
Hoteles Nitra	4	441
Austral Hoteles Y Paradores	3	435
Piren Club De Vacaciones	3	414
525 Hoteles	3	391
Premium Tower	2	374
Red Carlos V	2	374
Own Hoteles	3	352
Grupo Hotelero Presidente	1	312
Del Bono	2	292
Australis Hoteles	2	272
Cadena Hoteles Playa Grande	2	246
Elegance Hoteles	3	222
Lennox Hotels	2	212
Apart Hotels Mendoza	5	186
Maresur Hoteles	2	181
Grupo Hotelero Valles	1	150
Grupo Solares	2	122
OHS Hoteles	1	84
Serena Hoteles	1	68

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Evolución de la oferta de alojamientos colectivos

En la presente sección se realiza una comparación de los principales indicadores del PUNA 2021 con el año 2015, a fines de tener una aproximación de la evolución de los mismos en un período considerable (dado que la cantidad de establecimientos no varía demasiado de un año a otro).

Plazas y establecimientos

En resumen, se observa un incremento del 6,4 en la cantidad de establecimientos registrados, mientras que las plazas aumentaron un 5,2.

Cabe mencionar que en este período el mundo y la Argentina vivieron una pandemia prolongada en el tiempo, la cual tuvo un impacto negativo directo sobre el sector turístico. Esto generó que muchos establecimientos tuvieran que cerrar sus puertas por la imposibilidad de recibir viajeros.

	2015	2021	Variación interanual (%)
Establecimientos	18.749	19.945	6,4%
Plazas	745.108	783.687	5,2%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Por región según establecimientos y plazas, años 2021/2015

En la comparación por regiones se destaca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la que presentó una mayor variación en cantidad de plazas y establecimientos, 18,2% y 17,9% respectivamente. Por su parte, la región de Cuyo fue la única en presentar una disminución en ambos indicadores: -2% en plazas y -3,6% en establecimientos.

Región	Establecimientos			Plazas		
	2015	2021	Var i.a. (%)	2015	2021	Var i.a. (%)
Total	18.749	19.945	6,4%	745.108	783.687	5,2%
Buenos Aires	4.672	4.810	3,0%	229.532	229.696	0,1%
Patagonia	4.138	4.407	6,5%	124.649	130.820	5,0%
Litoral	3.342	3.616	8,2%	112.829	121.214	7,4%
Córdoba	2.469	2.786	12,8%	82.425	91.167	10,6%
Norte	1.834	2.002	9,2%	72.327	77.510	7,2%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	524	618	17,9%	61.195	72.345	18,2%
Cuyo	1.770	1.706	-3,6%	62.151	60.935	-2,0%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Por provincia según establecimientos y plazas

Provincia	Establecimientos			Plazas		
	2015	2021	Var i.a. (%)	2015	2021	Var i.a. (%)
Total	18.749	19.945	6,4%	745.108	783.687	5,2%
Buenos Aires	4.672	4.810	3,0%	229.532	229.696	0,1%
Córdoba	2.469	2.786	12,8%	82.425	91.167	10,6%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	524	618	17,9%	61.195	72.345	18,2%
Río Negro	1.666	1.866	12,0%	50.100	54.249	8,3%
Entre Ríos	1.363	1.429	4,8%	38.102	40.230	5,6%
Mendoza	852	828	-2,8%	33.944	33.885	-0,2%
Santa Fe	603	668	10,8%	25.347	27.495	8,5%
Misiones	545	614	12,7%	22.356	24.900	11,4%
Neuquén	733	749	2,2%	23.684	24.669	4,2%
Chubut	889	837	-5,8%	21.164	20.769	-1,9%
Salta	492	518	5,3%	19.787	20.628	4,3%
Corrientes	630	679	7,8%	17.905	18.968	5,9%
Santiago del Estero	345	321	-7,0%	18.350	18.963	3,3%
San Luis	572	567	-0,9%	18.610	18.317	-1,6%
Santa Cruz	492	525	6,7%	16.783	17.342	3,3%
Jujuy	366	428	16,9%	10.156	11.478	13,0%
Tucumán	183	210	14,8%	10.814	11.185	3,4%
Catamarca	255	323	26,7%	7.599	9.007	18,5%
San Juan	346	311	-10,1%	9.597	8.733	-9,0%
Tierra del Fuego	158	219	38,6%	6.599	7.170	8,7%
La Pampa	200	211	5,5%	6.319	6.621	4,8%
Chaco	131	146	11,5%	6.006	6.369	6,0%
La Rioja	193	202	4,7%	5.621	6.249	11,2%
Formosa	70	80	14,3%	3.113	3.252	4,5%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Georreferenciación a nivel local

El PUNA ofrece la posibilidad de realizar un análisis micro sobre los datos, al contar con registros a nivel de establecimiento. Sin embargo, la geolocalización de los mismos puede resultar más compleja, al no contar con información precisa sobre la ubicación exacta del establecimiento.

A fines de mejorar el conocimiento de la distribución territorial de los establecimientos, se realizó un ejercicio de georreferenciación a nivel de localidad en base a datos de la Base de Asentamientos Humanos de la República Argentina ([BAHRA](#)).

Este proceso implicó unificar ambas bases de datos, identificando los departamentos/partidos y localidades con sus respectivos nombres en cada fuente. En total, se pudo geolocalizar a más del 99% de los establecimientos.

De esta manera, se pueden mapear los establecimientos o plazas con mayor granularidad. A nivel departamento/partido, la distribución de plazas luce de la siguiente forma:

Se puede hacer foco para ver en detalle la distribución al interior de una provincia. Por ejemplo, para Buenos Aires se identifica que, a nivel de partidos, General Pueyrredón, La Costa, Villa Gesell y Pinamar concentran la mayor cantidad de plazas (representan el 57% del total provincial).

A su vez, el ejercicio de georreferenciación permite graficar la distribución de más de 1200 localidades con establecimientos registrados, donde se pueden visualizar rápidamente algunas zonas de concentración.

Ahora bien, una mayor concentración de localidades con oferta hotelera no equivale, necesariamente, a una mayor capacidad de alojamiento (cantidad de plazas). Por esto, se puede visualizar la distribución de las plazas en el siguiente mapa, destacándose las áreas de CABA, la costa atlántica bonaerense (partidos de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y General Pueyrredón), Córdoba Capital - Villa Carlos Paz y San Carlos de Bariloche, como aquellas con mayor cantidad de plazas.

También se puede bajar a nivel de una provincia o departamento y analizar la distribución de localidades. Por ejemplo, al ver la provincia de Córdoba se encuentra que existe una mayor concentración de localidades y plazas en los departamentos de Punilla, Calamuchita y Capital. A su vez, las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz son las que cuentan con más plazas.

A continuación se presenta una tabla resumen con los datos de localidades georreferenciadas, donde se calculó además el porcentaje de las localidades de la provincia que registran establecimientos según el PUNA. Para esto último, se tomó el total de localidades que figuran en el PUNA sobre el total de localidades categorizadas como "Localidades simples" en el BAHRA (se excluyen parajes y otras entidades).

Provincia	Establecimientos	Localidades PUNA	Localidades BAHRA	% localidades PUNA	Distribución localidades PUNA
Buenos Aires	4.810	238	540	44,1%	
Catamarca	323	66	145	45,5%	
Chaco	146	40	85	47,1%	
Chubut	837	28	68	41,2%	
CABA*	618	1	1	100,0%	
Córdoba	2.786	181	452	40,0%	
Corrientes	679	41	76	53,9%	
Entre Ríos	1.429	57	162	35,2%	
Formosa	80	16	62	25,8%	
Jujuy	428	37	144	25,7%	
La Pampa	211	49	86	57,0%	
La Rioja	202	35	73	47,9%	

*CABA: se toma todo el territorio de la ciudad como una sola localidad, dado que no se cuenta con datos de establecimientos georreferenciados con mayor granularidad.

Provincia	Establecimientos	Localidades PUNA	Localidades BAHRA	% localidades PUNA	Distribución localidades PUNA
Mendoza	828	93	139	66,9%	
Misiones	614	47	132	35,6%	
Neuquén	749	40	56	71,4%	
Río Negro	1.866	39	145	26,9%	
Salta	518	38	123	30,9%	
San Juan	311	36	73	49,3%	
San Luis	567	40	80	50,0%	
Santa Cruz	525	22	27	81,5%	
Santa Fe	668	80	346	23,1%	
Santiago del Estero	321	25	156	16,0%	
Tierra del Fuego	219	3	4	75,0%	
Tucumán	210	22	80	27,5%	

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Anexo: conceptos y definiciones

- **Alojamiento turístico:** toda instalación que regularmente (u ocasionalmente) disponga de plazas para que el turista pueda pasar la noche.
- **Alojamiento turístico colectivo:** establecimiento de hospedaje que presta servicios de alojamiento al viajero, ofreciendo habitaciones u otro acomodo, si bien el número de plazas debe ser superior a un mínimo determinado, para grupos de personas que sobrepasan la unidad familiar y dispone, aunque no tenga fines de lucro, de una administración de tipo comercial común para todas las plazas del establecimiento. Incluye a los establecimientos Hoteleros, parahoteleros, especializados y otros establecimientos colectivos.
- **Tipo Hotelero:** incluye hoteles de una a cinco estrellas, hoteles boutique, hoteles sindicales/mutuales, hoteles sin categorizar, apart hoteles y moteles.
- **Tipo Parahotelero:** incluye hosterías, hospedajes, residenciales, cabañas/bungalows, dormis, albergues/hostels/B&B, posadas, complejos turísticos, establecimientos rurales, lodge de caza/pesca/alojamiento en bodegas, tiempos compartidos y pensiones.
- **Tipo Otros colectivos:** incluye campings, conjuntos de unidades turísticas, refugios, residencias universitarias, albergues municipales/complejos deportivos y establecimientos sin clasificar. En cuanto a los campings, no se registra el dato de plazas en esta categoría.

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- **[Informes:](#)** Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- **[Tableros y Reportes:](#)** El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros:**
 - **[Turismo internacional:](#)** Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - **[Conectividad aérea:](#)** Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - **[Padrón Único Nacional de Alojamiento \(PUNA\):](#)** Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - **[Agencias de Viajes:](#)** Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - **[Cruceismo:](#)** Tablero interactivo con información sobre el cruceismo en Argentina
 - **[Visor SIG Turismo:](#)** Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - **[MapeAr:](#)** tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes:**
 - **[Turismo internacional:](#)** El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - **[EVyTH:](#)** Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - **[Naturaleza:](#)** Información de visitas a Parques Nacionales
 - **[Ocupación hotelera](#)** Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - **[Turismo en el mercado de cambios \(BCRA\)](#)** Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - **[Empleo en turismo:](#)** Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE

Ministerio de Turismo y Deportes Argentina